

INFLUENCIA DE LA VIVEZA DE IMAGEN EN EL RECUERDO DE DIBUJOS AMBIGUOS: UN ESTUDIO PRELIMINAR

Laura Froján
Universidade de Santiago de Compostela,
laura.frojan@rai.usc.es

Mará José Pérez-Fabello
Universidade de Vigo
fabello@uvigo.es

Adolfo Barreiro-Huerga
IES Sánchez Cantón
joseadolfo.barreirohuerga@edu.xunta.gal

Resumen

La combinación del código visual y la etiqueta verbal facilita el recuerdo, ya que permite una doble codificación que optimiza la recuperación de la información. Además, la capacidad de generar imágenes vivas también puede favorecer este proceso. El objetivo de la presente investigación era conocer si la doble codificación, imagen e información verbal, y la capacidad de viveza de imagen de los participantes influía en el recuerdo de dibujos ambiguos. Para ello, se presentó a un grupo de estudiantes de Bellas Artes una lista de dibujos ambiguos para su aprendizaje. El grupo de control sólo recibió los dibujos, en cambio, a los grupos experimentales 1 y 2 se les proporcionó la misma lista de dibujos, pero acompañada de etiquetas verbales. Las etiquetas definían el dibujo ambiguo y se proporcionaron distintas etiquetas a cada grupo experimental (por ejemplo, para el dibujo ambiguo 3, el grupo experimental 1 recibió la etiqueta de “letra C” y el grupo experimental 2 “luna creciente”). Posteriormente, todos los participantes completaron la versión española del Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ) para evaluar su capacidad de formación de imágenes mentales. Los resultados confirmaron las hipótesis propuestas: el recuerdo fue significativamente superior en los grupos que recibieron información tanto visual como verbal, y la capacidad de generar imágenes vivas resultó ser un factor clave en la recuperación de los dibujos ambiguos. Comprender las condiciones en las que las imágenes mentales potencian la recuperación resulta beneficioso tanto para el aprendizaje como para la prevención del olvido.

Palabras clave: viveza de imagen, recuerdo visual, dibujos ambiguos, etiquetas verbales.

INFLUENCE OF IMAGE VIVIDNESS ON THE RECALL OF AMBIGUOUS DRAWINGS: A PRELIMINARY STUDY

Abstract

The combination of visual code and verbal labels facilitates recall, as it allows for dual coding that optimizes information retrieval. Additionally, the ability to generate vivid images can also enhance this process. The aim of the present study was to determine whether dual coding—image and verbal information—and participants' vividness of imagery ability influenced the recall of ambiguous drawings. To investigate this, a group of Fine Arts students was presented with a list of ambiguous drawings for learning. The control group received only the drawings, whereas experimental groups 1 and 2 were provided with the same list of drawings but accompanied by verbal labels. The labels

defined the ambiguous drawing, and different labels were provided to each experimental group (for example, for ambiguous drawing 3, experimental group 1 received the label "letter C," while experimental group 2 received "crescent moon"). Subsequently, all participants completed the Spanish version of the Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ) to assess their ability to form mental images. The results confirmed the proposed hypotheses: recall was significantly higher in the groups that received both visual and verbal information, and the ability to generate vivid images proved to be a key factor in the retrieval of ambiguous drawings. Understanding the conditions under which mental images enhance retrieval is beneficial for both learning and the prevention of forgetting.

Keywords: imagery vividness, visual recall, ambiguous drawings, verbal labels.

Introducción

Las imágenes mentales influyen en muchos procesos perceptivos y cognitivos. Carmichael et al. (1932) efectuaron un estudio en el que se pretendía demostrar cómo los recuerdos pueden distorsionarse cuando se recuperan. En su investigación presentaron a los participantes figuras de dibujos ambiguos y dos listas de etiquetas verbales de los mismos dibujos a dos grupos experimentales. También utilizaron un grupo control al que solo se le presentaban los dibujos ambiguos. Posteriormente, se pidió a todos los participantes que dibujaran las figuras tal como las recordaban. Se comprobó que los participantes de los grupos experimentales distorsionaban las figuras haciéndolas coincidir con las etiquetas verbales proporcionadas. Esto nos llevó a plantearnos cómo pueden influir las imágenes mentales y, en concreto, la viveza de imagen, en el recuerdo de dibujos ambiguos.

Las imágenes mentales podrían beneficiar al recuerdo debido a que el individuo dispone de una doble codificación. El modelo denominado de 'código dual' postula la existencia de dos códigos independientes para la capacidad de procesamiento y de memorización de imágenes y de conceptos (Kosslyn & Pomerantz, 1977; Paivio, 1971, 1975), por lo cual, el patrón visual recordado contendría, fundamentalmente, formas y elementos perceptivos (Farah, 1985, 1988; Finke, 1985; Loftus & Loftus, 1980). Una versión más atenuada del anterior modelo establece que existiría una relación entre el código perceptivo y el conceptual, de modo que la memoria contendría ambos tipos de información (Marschark & Paivio, 1977; Potter et al., 1986). Además, se ha incrementado el interés en la relación entre las imágenes mentales y las plantillas atencionales responsables de la atención de características específicas, ya que ambas se consideran representaciones pictóricas que involucran mecanismos neuronales similares (Cabbai et al., 2023).

La imaginería mental es la capacidad de la mente para evocar experiencias sensoriales o motoras multimodales en ausencia de estímulos externos reales. Se la suele definir como una "experiencia cuasiperceptual" que se asemeja a la experiencia perceptual pero que ocurre sin ella (Kosslyn et al., 2001; Thomas, 1999). Las imágenes mentales parecen implicar de manera similar patrones de activación de la corteza visual similares a los que se observan durante la percepción real del estímulo imaginado (Dijkstra et al., 2017, 2019; Naselaris et al., 2015).

Aunque la literatura sobre la capacidad de imaginar se dedica en gran medida a la imaginería mental visual, las imágenes mentales se pueden formar en modalidades no visuales como la auditiva (Lima et al., 2015), cinestésica/motora (Driskell et al., 1994), táctil (McNorgan,

2012) u olfativa (Stevenson & Case, 2005). Por tanto, la imaginería es un constructo multidimensional que implica no solo la generación y viveza de imagen, sino también el control y la manipulación de imágenes (Kumcu et al. 2022, 2023). Con estas propiedades, la imaginería mental está involucrada en muchas tareas cotidianas al recuperar o representar nueva información independientemente del tipo de imagen (Paivio, 1986). Existen claras diferencias individuales en varios componentes de la imaginería mental (p. ej., Floridou et al., 2022). Por otra parte, la forma en que estas diferencias se traducen en tareas cognitivas es controvertida, ya que el efecto de la imaginería parece cambiar drásticamente dependiendo de la tarea y las condiciones relacionadas con la tarea (McDougall & Pfeifer, 2012).

Una gran cantidad de evidencia indica que diferentes aspectos de las imágenes mentales, como la viveza (es decir, la claridad de las imágenes mentales), el control (es decir, lo fácilmente que se pueden cambiar las imágenes mentales), la visión espacial (es decir, la capacidad de visualizar un objeto en el espacio o la capacidad de orientación) y el uso espontáneo (es decir, con qué frecuencia se usan las imágenes mentales en la vida diaria) desempeñan papeles fundamentales en la recuperación de la memoria. Se ha informado de una recuperación superior en varias tareas entre individuos con imágenes mentales vivas (ver, para revisiones, Marks, 1983, 1999; Richardson, 1977; Schwitzgebel, 2002; Sheehan & Neisser, 1969).

La intensidad de las imágenes mentales predice el desempeño de la memoria de reconocimiento facial (McKelvie, 1994) y la memoria de imágenes (Marks, 1973). Hanggi (1989) demostró que quienes tienen imágenes vivas tienden a utilizar estrategias de codificación visual que les permiten almacenar información contenida en imágenes de la vida real, sin embargo, Rodway et al., (2006) puntualizó que las imágenes vivas mejoran la memoria de los aspectos salientes de una escena, pero no de todos los detalles de una escena.

Por otro lado, el control de imagen predijo el desempeño en una tarea de interpretación consecutiva (Kumcu et al., 2022, 2023) e influyó en el recuerdo de palabras de un idioma (Campos et al., 2013, 2014). Además, la viveza de imagen y la capacidad espacial correlacionaron con el rendimiento académico (Campos et al., 2001). La viveza de imagen de las palabras benefició el recuerdo mediante la mnemotecnica de la palabra clave (Campos et al., 2004a, b), así como, el recuerdo inmediato y a largo plazo de pares de palabras (Campos & Pérez, 1997). Sin embargo, Bates et al. (2024) no pudieron encontrar evidencia de una relación entre la experiencia sensorial subjetiva de precisión y capacidad de viveza de imagen mental, y la precisión y capacidad de memoria de trabajo visual. La viveza de imagen tampoco influyó en la memoria de trabajo a través

de una tarea de interpretación (Kumcu & Öztürk, 2022, 2023).

Aunque muchos aspectos de las imágenes mentales resultaron beneficiosos para el aprendizaje y diferentes tipos de recuerdos, no hemos encontrado ningún estudio que se enfoque en cómo influye la capacidad de la viveza de imagen en el recuerdo de dibujos ambiguos. Así pues, en este trabajo deseábamos saber si la doble codificación, dibujos y palabras, influye en el recuerdo. También nos interesaba conocer si hay diferencias en el recuerdo en función de la capacidad de viveza de imagen de los participantes en el estudio. Para ello, establecemos las siguientes hipótesis: hipótesis 1.- Existe diferencia significativa en el recuerdo de dibujos ambiguos entre los sujetos que reciben solo dibujos (Grupo Control) y los sujetos que reciben los dibujos y las etiquetas verbales (Grupo Experimental). La variable independiente es la información dada a los participantes (solo dibujos, o dibujos y etiquetas verbales), y la variable dependiente es el recuerdo de los dibujos ambiguos. Hipótesis 2.- Existe diferencia significativa en el recuerdo de dibujos ambiguos entre los participantes altos y bajos en capacidad de viveza de imagen. En esta hipótesis la variable independiente es la capacidad de viveza de imagen de los participantes (alta y baja) y la variable dependiente el recuerdo de dibujos ambiguos.

Método

Participantes

Los participantes en este estudio fueron un total de 71 estudiantes de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo (50 mujeres y 21 hombres) de segundo curso con una media de edad de 20.02 ($SD = 1.52$) y un rango de 18 a 25 años.

Material y Procedimiento

Se presentó a los participantes un power point con 12 dibujos ambiguos de unos objetos a un ritmo de un dibujo cada 5 segundos. Los dibujos y las etiquetas (ver Tabla 1) son similares a los utilizados por Carmichael et al. (1932).

Los participantes reciben consignas escritas para llevar a cabo la tarea. Al grupo control se les dice: “A continuación se le va a presentar unos dibujos que luego tendrá que recordar y dibujar en cualquier orden. Al finalizar la presentación, dé la vuelta a este papel y déjelo aparte. Cuando se le indique, comience a dibujar en el papel que se le ha proporcionado para ello, los dibujos que se le han presentado.”

Al grupo experimental (1 y 2) se les dice: “A continuación se le van a presentar unos dibujos que luego tendrá que recordar y dibujar en cualquier orden. Debajo, figura el nombre que representa a cada dibujo. Aparecerá en el orden que se presentan. Al finalizar la presentación, dé la vuelta a este papel y déjelo aparte. Cuando se le indique, comience a dibujar en el papel que se le ha proporcionado para ello, los dibujos que se le han presentado.” La diferencia entre el grupo experimental 1 y 2 es que la nominación del dibujo es diferente.

El recuerdo de dibujos ambiguos originales se puntuó dando 1 punto por cada dibujo igual al original. Posteriormente, se midió el recuerdo distorsionado dando 1 punto si se parecía a una etiqueta verbal, y 0 si quedaba en blanco o era un error. Por tanto, se obtuvieron tres puntuaciones, la puntuación de recuerdo original: la suma de puntos de dibujos similares a los dibujos originales ambiguos, la puntuación de recuerdo distorsionado: la suma de puntos de dibujos distorsionados similares a las etiquetas verbales, y la puntuación de recuerdo total: la suma de todas las puntuaciones, tantos dibujos originales como distorsionados. La corrección de los dibujos lo realizaron dos jueces. En caso de desacuerdo entre ellos, decidió un tercero. El grado de acuerdo entre los jueces fue de .93.

Tabla 1

Dibujos Ambiguos y las Correspondientes Etiquetas Verbales del Grupo Experimental 1 y 2

Dibujos Ambiguos	Grupo Experimental 1	Grupo Experimental 2
	Rombo en un rectángulo	Cortinas de una ventana
	Estribo	Botella
	Letra C	Luna creciente
	Sombrero	Colmena
	Pesas	Gafas
	Cuatro	Siete
	Sol	Timón de barco
	Mesa	Reloj de arena
	Canoa	Judía
	Paleta	Pino
	Escoba	Arma
	Ocho	Dos

La versión española (Campos et al., 2002) del Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ; Marks, 1973) contiene 16 ítems que se refieren a diferentes situaciones en las que se le pide al participante que visualice y califique la viveza de la imagen en una escala de 5 puntos, 5: "ninguna imagen en absoluto, solo sabes que estás pensando en la habilidad" y 1: "perfectamente clara y tan viva como la visión normal". Por lo tanto, una puntuación alta indica una capacidad de imagen baja. Este cuestionario está diseñado para ser completado dos veces. En primer lugar, los participantes deben imaginar las situaciones con los ojos abiertos y, en segundo lugar, deben imaginar la misma situación con los ojos cerrados. Un ejemplo de un elemento es: "Piensa en la fachada de la tienda a la que tú vas a menudo... El aspecto total de la tienda desde la acera de enfrente". La puntuación total en la prueba es la puntuación media de todas las respuestas. La fiabilidad encontrada en el cuestionario fue de .88. (Campos et al., 2002).

A los participantes, alumnos del segundo curso de bellas artes, se les dividió en tres grupos al azar, grupo control, grupo experimental 1 y grupo experimental 2. Se repartió consignas diferentes a cada grupo. A todos los participantes se les indicaba que se pasarían 12 dibujos que, posteriormente, tendrían que recordar y dibujar en cualquier orden, pero mientras al grupo control no se les indicó nada más, a los grupos experimentales se les informó que le proporcionarían una etiqueta verbal con cada dibujo para ayudarles a recordarlo. Los nombres de los dibujos fueron diferentes para el grupo experimental 1 y el grupo experimental 2 con el fin de fortalecer la investigación. Posteriormente, se les presentó a todos un power point con 12 dibujos ambiguos de unos objetos, a un ritmo de un dibujo cada 5 segundos. Además, los estudiantes cubrieron el VVIQ. El estudio se llevó a cabo siguiendo las normas éticas contenidas en la Declaración de Helsinki de 2013, y fue aprobado por la Comisión de Bioética de la Universidad de Vigo.

Análisis de datos

Los análisis estadísticos fueron realizados usando el IBM SPSS Statistics, Versión 25.0, soporte estadístico (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). La consistencia interna del VVIQ fue calculada con el alfa de Cronbach. Posteriormente, se hallaron dos pruebas *t* para muestras independientes para probar las hipótesis planteadas. Para los análisis estadísticos se unió el grupo experimental 1 y 2 en uno solo y se comprobó que entre ambos grupos no existían diferencias significativas, tanto en recuerdo total, $t(41) = 1.63, p = .11$, en recuerdo original, $t(42) = .36, p = .72$, y en recuerdo distorsionado, $t(41) = .93, p = .36$.

Para calcular los altos y bajos en viveza de imagen se utilizó la media del grupo ($M = 66.79, SD = 17.46$), siendo bajos en viveza los que puntuaron por encima de 67, y altos en viveza los que puntuaron por debajo de 66. Hay que tener en cuenta que, en el VVIQ, a menor puntuación mayor capacidad de viveza de imagen.

Resultados

El alfa de Cronbach encontrada en el VVIQ fue de .92. Para averiguar si las etiquetas verbales influían en el recuerdo de dibujos ambiguos, llevamos a cabo tres pruebas *t* para muestras independientes, comparando el grupo control con el grupo experimental (ver las medias y las desviaciones típicas en Figura 1). La diferencia de medias en recuerdo total, $t(68) = 2.09, p < .05$, resultó significativa. Los estudiantes del grupo experimental, que recibieron etiquetas verbales junto con los dibujos ambiguos, obtuvieron un recuerdo visual significativamente mayor que los

estudiantes del grupo control que sólo se les presentaron los dibujos ambiguos. Cuando se analizó el recuerdo original de los dibujos ambiguos, $t(69) = 2.21, p < .05$, la diferencia de medias entre el grupo control y el experimental también resultó significativa. Los participantes que no recibieron etiquetas verbales recordaron dibujos más similares a los originales presentados que los participantes del grupo experimental que recibieron etiquetas verbales. Por último, la diferencia de medias entre el grupo control y experimental en el recuerdo distorsionado también resultó significativa, $t(68) = 4.83, p < .001$. Los estudiantes del grupo experimental, que se les dio consigna verbal, obtuvieron significativamente más recuerdo distorsionado que los estudiantes del grupo control que no se les dio.

Figura 1

Medias y Desviaciones Típicas de Recuerdo de Dibujos Ambiguos (Recuerdo Total, Recuerdo Original y Recuerdo Distorsionado) en el Grupo Control y Experimental

Para saber si existían diferencias significativas en recuerdo total de dibujos ambiguos entre los participantes altos y bajos en viveza de imagen, llevamos a cabo una prueba t para muestras independientes (ver las medias y las desviaciones típicas en la Figura 2). La viveza de imagen influyó significativamente en el recuerdo total de dibujos ambiguos, $t(60) = 2.19, p < .05$. Los participantes altos en viveza de imagen obtuvieron un recuerdo total de dibujos ambiguos significativamente más alto que los participantes bajos en viveza de imagen.

Figura 2

Medias y Desviaciones Típicas de Recuerdo Total de Dibujos Ambiguos en Participantes Altos y Bajos en Viveza de Imagen

Discusión

El alfa de Cronbach encontrada en el VVIQ es un poco más alta que la encontrada por Campos et al. (2002). La fiabilidad encontrada es excelente según George y Mallery (2003) y, Doval et al. (2023). Los resultados pusieron de manifiesto que la doble codificación benefició el recuerdo total, el recuerdo de los dibujos originales y el recuerdo distorsionado. Estos resultados apoyan la teoría de la codificación dual propuesta por Paivio (1971), y refuerzan la idea de que las imágenes mentales pueden representarse en términos de características visuales y también de etiquetas verbales (Paivio et al., 1968). También encontramos que los estudiantes altos en viveza de imagen obtuvieron mejor resultado en recuerdo que los estudiantes bajos en viveza de imagen. Estos resultados coinciden con estudios previos que resaltan la viveza de imagen como una característica de la imagen que beneficia al recuerdo (Campos et al., 2001, 2004a, b; Campos y Pérez, 1997; Hanggi, 1989; Rodway et al., 2006).

Hay diferentes características de la imagen mental que pueden influir de modo diferente en la memoria, por lo que, en futuros estudios sería interesante valorar el control de imagen, el uso cotidiano de la imagen o el estilo cognitivo de imagen y su implicación en el recuerdo de dibujos ambiguos. También creemos que, al igual que ocurre con la ilusión de Müller-Lyer donde la capacidad de imagen parece producir una resistencia a la ilusión (ver, Pérez-Fabello & Campos, 2023; Zhang et al., 2017), la distorsión en el recuerdo de dibujos ambiguos producida por las

etiquetas verbales, podría ser aminorada por la mayor capacidad de imágenes mentales de los individuos.

Referencias

- Bates, K. E., Smith M. L., Farran, E. K., & Machizawa, M. G. (2024). Behavioral and neural correlates of visual working memory reveal metacognitive aspects of mental imagery. *Journal of Cognitive Neuroscience*, *36*(2):272-289. doi: 10.1162/jocn_a_02085. PMID: 38010290.
- Cabbai, G., Brown, C. R. H., Dance, C., Simner, J., & Forster, S. (2023). Mental imagery and visual attentional templates: A dissociation. *Cortex*, *169*, 259–278. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2023.09.014>
- Campos, A., Gómez-Juncal, R., & Pérez-Fabello, M. J. (2007) Imágenes mentales, recuerdo y reconocimiento en sujetos altos en viveza de imagen. *Revista Galego-Portuguesa de Psicopedagogía e Educación*, *14* (1), 121-128. <http://hdl.handle.net/2183/7072>
- Campos, A., González, M. A., & Amor, A. (2002). The Spanish version of the Vividness of Visual Imagery Questionnaire: Factor structure and internal consistency reliability. *Psychological Reports*, *90*, 503-506. <http://doi.org/10.2466/pr0.2002.90.2.503>
- Campos, A., González, M. A., & Amor, A. (2004a). Different strategies for keyword generation. *Journal of Mental Imagery*, *28*, 51-58.
- Campos, A., Amor, A., & González, M. A. (2004b). The Importance of the Keyword-Generation Method in Keyword Mnemonics. *Experimental Psychology*, *51*(2), 125–131. <https://doi.org/10.1027/1618-3169.51.2.125>
- Campos, A., González, M. A., & Pérez-Fabello, M. J. (2001). Características de la imagen mental y rendimiento académico. *Revista Galego-Portuguesa de Psicología e Educación*, *7*, 149-154. <http://hdl.handle.net/2183/6901>
- Campos, A., & Pérez, M. J. (1997). Mnemonic images and associated pair recall. *Journal of Mental Imagery*, *21*, 73-82.
- Campos, A., Rodríguez-Pinal, M. D., & Pérez-Fabello, M. J. (2013). Aprendizaje del idioma gallego mediante la mnemotecnia de la palabra clave, en personas bilingües, altas y bajas en control de imagen. *Revista de Investigación en Educación*, *11*(2), 50-59. <https://hdl.handle.net/20.500.12799/3285>.

- Campos, A., Rodríguez-Pinal, M. D., & Pérez-Fabello, M. J. (2014). Receptive and productive recall with the keyword mnemonics in bilingual students. *Current Psychology, 33*(1), 64–72. <https://doi.org/10.1007/s12144-013-9197-y>
- Carmichael, L., Hogan, H. P. & Walter, A. A. (1932). An experimental study of the effect of language on the reproduction of visually perceived form. *Journal of Experimental Psychology, 15*(1), 73-86. <http://dx.doi.org/10.1037/h0072671>
- Dijkstra, N., Bosch, S. E., & van Gerven, M. A. J. (2017). Vividness of visual imagery depends on the neural overlap with perception in visual areas. *The Journal of Neuroscience, 37*(5), 1367e1373. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3022-16.2016>
- Dijkstra, N., Bosch, S. E., & van Gerven, M. (2019). Shared neural mechanisms of visual perception and imagery. *Trends in Cognitive Sciences, 23*(5), 423e434. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2019.02.004>
- Driskell, J. E., Copper, C., & Moran, A. (1994). Does mental practice enhance performance? *Journal of Applied Psychology, 79*(4), 481–492. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.79.4.481>
- Doval, E., Viladrich, C., & Angulo-Brunet, A. (2023). Coefficient alpha: The resistance of a classic. *Psicothema, 35*(1), 5–20. <https://doi.org/10.7334/psicothema2022.321>
- Farah, M. J. (1985). Psychophysical evidence for a shared representational medium for mental images and percepts. *Journal of Experimental Psychology: General, 114*(1), 91–103. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.114.1.91>
- Farah, M. J. (1988). Is visual imagery really visual? Overlooked evidence from neuropsychology. *Psychological Review, 95*(3), 307–317. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.3.307>
- Finke, R. A. (1985). Theories relating mental imagery to perception. *Psychological Bulletin, 98*(2), 236–259. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.236>
- Floridou, G. A., Peerdeman, K. J., & Schaefer, R. S. (2022). Individual differences in mental imagery in different modalities and levels of intentionality. *Memory Cognition, 50*(1), 29–44. <https://doi.org/10.3758/s13421-021-01209-7>
- George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows steps by step: A simple guide and reference. 11.0 update*. Allyn & Bacon.
- Hanggi, D. (1989). Differential aspects of visual short and long-term memory. *European Journal of Cognitive Psychology, 1*(4), 285–292. <https://doi.org/10.1080/09541448908403089>
- Kosslyn, S. M., Ganis, G., & Thompson, W. L. (2001). *Neural foundations of imagery*. *Nature Reviews Neuroscience, 2*(9), 635e642. <https://doi.org/10.1038/35090055>

- Kosslyn, S. M., & Pomerantz, J. R. (1977). Imagery, propositions, and the form of internal representations. *Cognitive Psychology*, *9*(1), 52–76. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(77\)90004-4](https://doi.org/10.1016/0010-0285(77)90004-4)
- Kumcu, A., & Öztürk, A. (2022). *Can You See It in a Different Colour? Visual Imagery Control Predicts Consecutive Interpreting Performance*. PsyArXiv Preprints <https://doi.org/10.31234/osf.io/235fc>
- Kumcu, A., & Öztürk, A. (2023). Visual mental imagery and verbal working memory: Evidence from consecutive interpreting. *Journal of Cognitive Psychology*, *35*(5), 545-560. <https://doi.org/10.1080/20445911.2023.2216917>
- Lima, C. F., Lavan, N., Evans, S., Agnew, Z., Halpern, A. R., Shanmugalingam, P., Meekings, S., Boebinger, D., Ostarek, M., McGettigan, C., Warren, J. E., & Scott, S. K. (2015). Feel the noise: Relating individual differences in auditory imagery to the structure and function of sensorimotor systems. *Cerebral Cortex*, *25*(11), 4638–4650. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhv134>
- Loftus E. F., Loftus G. R. (1980). On the permanence of stored information in the human brain. *American Psychologist*, *35*(5):409-20. <https://doi.org/10.1037//0003-066x.35.5.409>
- Marks, D. F. (1973). Visual imagery differences in the recall of pictures. *British Journal of Psychology*, *64*(1), 17-24. <http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8295.1973.tb01322.x>
- Marks, D. F. (1983). In defense of imagery questionnaires. *Scandinavian Journal of Psychology*, *24*, 243–246. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.1983.tb00496.x>
- Marks, D. F. (1999). Consciousness, mental imagery and action. *British Journal of Psychology*, *90*(4), 567–585. <https://doi.org/10.1348/000712699161639>
- Marschark, M., & Paivio, A. (1977). Integrative processing of concrete and abstract sentences. *Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior*, *16*(2), 217–231. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(77\)80048-0](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(77)80048-0)
- McKelvie, S. J. (1994). The vividness of visual imagery questionnaire as a predictor of facial recognition memory performance. *British Journal of Psychology*, *85*(1), 93–104. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1994.tb02510.x>
- McDougall, S., & Pfeifer, G. (2012). Personality differences in mental imagery and the effects on verbal memory. *British Journal of Psychology*, *103*(4), 556–573. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.2011.02094.x>

- McNorgan, C. (2012). A meta-analytic review of multisensory imagery identifies the neural correlates of modality-specific and modality-general imagery. *Frontiers in Human Neuroscience*, *6*, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00285>
- Naselaris, T., Olman, C. A., Stansbury, D. E., Ugurbil, K., & Gallant, J. L. (2015). A voxel-wise encoding model for early visual areas decodes mental images of remembered scenes. *NeuroImage*, *105*, 215e228. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.10.018>
- Paivio A. (1971). *Imagery and verbal processes*. Holt, Rinehart, and Winston.
- Paivio, A. (1975). Imagery and synchronic thinking. *Canadian Psychological Review*, *16*(3), 147–163. <https://doi.org/10.1037/h0081801>
- Paivio, A. (1986). *Mental representation: A dual coding approach*. Oxford University Press.
- Paivio A., Rogers T. B., Smythe P. C. (1968). Why are pictures easier to recall than words? *Psychonomic Science*, *11*, 137–138. <https://dx.doi.org/10.3758/BF03331011>
- Pearson, J., Naselaris, T., Holmes, E. A., & Kosslyn, S. M. (2015). Mental imagery: Functional mechanisms and clinical applications. *Trends in Cognitive Sciences*, *19*(10), 590–602. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.08.003>
- Pérez-Fabello, M. J., & Campos, A. (2023). The Müller-Lyer illusion through mental imagery. *Current Psychology*, *42*, 29316–29324. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-03979-y>
- Potter, M. C., Kroll, J. F., Yachzel, B., Carpenter, E., & Sherman, J. (1986). Pictures in sentences: Understanding without words. *Journal of Experimental Psychology: General*, *115*(3), 281–294. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.115.3.281>
- Richardson, A. (1977). The meaning and measurement of memory imagery. *British Journal of Psychology*, *68*(1), 29–43. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1977.tb01556.x>
- Richardson, A. (1994). *Individual differences in imaging*. Amityville, NY: Baywood.
- Rodway, P., Gillies, K., & Schepman, A. (2006). Vivid imagers are better at detecting salient changes. *Journal of Individual Differences*, *27*(4), 218–228. <https://doi.org/10.1027/1614-0001.27.4.218>
- Schwitzgebel, E. (2002). How well do we know our own conscious experience? the case of visual imagery. *Journal of Consciousness Studies*, *9*(5), 35–53.
- Sheehan, P. W., & Neisser, U. (1969). Some variables affecting the vividness of imagery in recall. *British Journal of Psychology*, *60*(1), 71–80 <https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.2044-8295.1969.tb01178.x>

- Stevenson, R. J., & Case, T. I. (2005). Olfactory imagery: A review. *Psychonomic Bulletin Review*, *12*(2), 244–264. <https://doi.org/10.3758/BF03196369>
- Thomas, N. J. T. (1999). Are theories of imagery theories of imagination? an active perception approach to conscious mental content. *Cognitive Science*, *23*(2), 207–245. [https://doi.org/10.1016/S0364-0213\(99\)00004-X](https://doi.org/10.1016/S0364-0213(99)00004-X)
- Zhang, Y., Liu, J., Wang, Y., Huang, J., Wei, L., Zhang, B., Wang, W., & Chen, W. (2017). Personality traits and perception of Müller-Lyer illusion in male Chinese military soldiers and university students. *Translational Neuroscience*, *8*, 15–20. <https://doi.org/10.1515/tnsci-2017-0004>